

QO'QON XONLIGI DAVRIDA ANDIJONDAGI MADRASALAR FAOLIYATI

Sobirov Jamshidbek Zokirjon o'g'li¹

Ahmadjonov Ahrorbek²

^{1,2} Andijon Davlat Universiteti Tarix fakulteti 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6657796>

Abstract. Maqolada XVII-XIX asrda Qo'qon xonligi davrida qurilgan madrasalar faoliyati, qayerda joylashganligi, kim tomonidan barpo etilganligi haqida batafsil bayon etilgan.

Keywords: Qo'qon xonligi, Andijon, Madrasa, Farg'ona, Oq Mozor, Xudoyorxon, Rahmonqulbiy, Zulfiqorbek, Abdurahmon Oftobachi, Xolbek Qo'shbegi, Iso Dodxoh, Berdixo'jabek Rizaqulbekov.

Qo'qon xonligi davrida Andijonda XV-XVI asrlarda madrasa, maktablar bo'lganligi haqidida turli xil xujjatlar mavjud. 1826-1873 yillar ichida Qo'qon xonligining Andijon viloyatida 26 ta madrasa barpo etilgan. Xonlik davrida quydagi madrasalar qurilgan va faoliyat ko'rsatgan: Abdurahmon Oftobachi, Abduxoliqboy, Azimxo'ja, Mirzaxo'ja Eshonov, Berdixo'jabek, Boqiboy, Jome, Zulfiqorbek, Zunnunbek, Iso Dodxoh, Mulla Abdusattor, Mulla Olimqul, Musulmomqul, Muhammad Rahim, Muhammad Xoliq, Oq masjid, O'rinboy...

Bu madrasalar o'rta va oliy o'quv yurti darajasida bo'lgan. Ular davlat va diniy tashkilotlar uchun yaxshi mutaxassislar tayyorlashgan. Buxoro, Qo'qondagilarga nisbatan Andijondagi madrasalar kichik bo'lgan. Talabalar soni ko'pchilik madrasalarda 18-20 nafar atrofida bo'lib, daromadlari 50-200 rubldan ko'paymagan. Daromadi oz madrasalarda bir dona mudarris dars bergan.

Qo'qon xonligining katta amaldorlari – Iso Dodxoh, Mahmud Dasturxonchi, Musulmonqul, Nasriddinbek, Abdurahmon Oftobachi, Andijonda qurdirgan madrasalarda daromadi, talabalar va mudarrislar soni ko'p bo'lgan. Xujjatlarning guvohlik berishicha Andilon shahar va qishloqlarida 40 tadan ortiq, 50 taga yaqin madrasalar bo'lgan. Farg'ona viloyati uezlari bo'yicha "Turkiston uyezida yer-soliq tizimini joriy qilish qoidalari"ning 6 moddasiga asosan, Farg'ona viloyati boshqarmasiga vaqf xujjatlarini topshirgan vaqf tashkilotlari ro'yxati (1887-1895) nomli arxiv hujjatlarida Andilon uezdida 41 ta madrasa hisobga olingan.

Andijon uezdi madrasalari ro'yxatidagi 39 ta madrasalarning deyarli asosiy qismi, Qo'qon xonligi davrida tashkil etilgan. Faqat ayrim madrasalar Qo'qon xonligi tugatilgandan so'ng (1876) so'ng bunyod etilgan. Mir Mo'minboy madrasasi 1886 yilda barpo etilgan.

Oq Mozor madrasasi Andijon viloyatining Lug'umbek qishlog'ida 1585-1586 yillarda Abdullaxon II tomonidan bunyod etilgan. Lug'umbekda o'tgan mashxur

insonlardan biri Xazrat Sayyid Qutbiddin Axmad shayx bo'lgan va uning Oq ozor nomli mozori, daxmasi mavjud bo'lgan. Ulug' shayxning ruhini shod qilish uchun uning mozorida xon, badavlat saxiy insonlar, masjid, madrasa, qorixona barpo etganlar. Jumladan, Oq mozori madrasasi ham Xazrat Qutbiddin Axmadga bag'ishlab uning mozorida qurilgan.

Oq mozor madrasasiga oid boshqa xujjatlar xam mavjud. Xijriy 1282 (milodiy 1865) yili Xudoyorxonning inoyatnomasida vaqf mulki Sayyid Qutbiddin Axmad mozoriga va undagi masjid, madrasa, qorixonalarni tamirlash uchun vaqf qilinganligi qayd etilgan. Vaqf daromadi masjid, madrasa, qorixona ehtiyoji va shayx avlodlariga sarflanishi belgilangan.

Andijondagi xozigacha ma'lum bo'lgan madrasalardan yana biri Rahmonqulbiy madrasasi hisoblanadi. Bu madrasa o'z zamonasining yuqori lavozimdagi amaldorlaridan, katta yer egalaridan biri Rahmonqulbiy tomonidan (xijriy 1223) milodiy 1808 yilida qurilgan. Madrasaga Xakan daxasining Xoliqek Qo'shbegi qishlog'ida 407 desyatina va Maygirning Sari-Bosh qishlog'ida 207 desyatina sug'oriladigan yer va Andijon shahri bozoridagi karvonsaroyini vaqf qilib bergan. Rahmonqulbiy Nodirabegim otasi bo'lgan. Nodirabegim otasi Andijon hokimi bo'lgan. U ming qabilasidan, Farg'ona xukmdori Olimxonning tog'asi edi. Olimxon (1798-1809) Norbo'tabiy o'g'li davrida Qo'qon yerlari kengaydi. Olimxon 1798-1809 yillarda Qo'qon xukmdori bo'lgan davrda ukase Umarxonni Marg'lion xokimi tog'asi Rahmonqulbiyni Andijon hokimi etib tayinlagan. 1808 yili Olimxon Umarxonni tog'asi Rahmonqulbiyni qizi Nodiraga uylantiradi. Nodirabegim ham otasi Rahmonqulbiyni ananasini davom ettirib, Qo'qon shahrida Chalpak va Oyim nomli madrasalarni qurdirgan. Bu madrasada xar yili o'rtacha 50-60 nafar talaba o'qigan.

Andijon shahridagi yana bir madrasalardan biri Zulfiqorbek madrasasi. Bu madrasa xom g'ishtdan qurilgan va 10 ta xujrasi bo'lgan. Zulfiqorbek o'zining mulkidan kambag'allar, bolalar, o'quvchilarga nafi foydasi tegsin deb madrasa qurdirgan.

Andijon shahridagi eng katta madrasalardan biri Xolbek Qo'shbegi madrasasi bo'lgan. Uning asoschisi Xolbek Qo'shbegi Qo'qon xoni Xudoyorxonning saroyida qo'shbegi lavozimida ishlagan, ya'ni xonning vaziri bo'lgan. Madrasa shaharning Qoramulla mahallasida, 1831 yilida qurilgan. Madrasaning 34 ta xujrasi bo'lgan. Xolbek madrasaga vaqf qilinib 66 desyatina yer, 5 ta savdo do'koni, 1 ta karvonsaroy tasis qilingan. Madrasada 130 nafar talabaga 11 nafar mudarris dars bergan.

Andijondagi xashamatli madrasalardan yana biri Musulmonqul madrasasi bo'lgan davridagi . Sheralixon, Xudoyorxon hukmronligi davridagi xon saroyida yetakchi amaldorladanedi. U o'ta ishbilarmon, tadbirkor inson bo'lgan. Sheralixon davrida mingboshi lavozimiga erishgan. Musulmonqul 13 yoshli Xudoyorxonga qizini nikohlab berib, Murodxonni fitnachi sifatida qatl ettirib, kiyovini xon deb elon qilgan.Madrasa 1845 yili qurib bitkazilgan.

Andijonlik katta yer egasi, mohir tadbirkor Berdixo'jabek Rizaqulbekov Andijon shahrida, Sadan tuman tomonidan pishiq gishtdan madrasa qurdirgan. Madrasa 10 ta xujra va bitta darsxonadan iborat bo'lgan. Madrasa xodimlari va talabalari besh vaqt nomoz o'qishini xisobga olib, Berdixo'jabek madrasa qoshida masjid qurdirgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. I.Alimov « Qo'qon xonligi madrasa va maktablari tarixi» Toshkent-2017
2. Bahodir Eshov, «O'zbekiston davlatchiligi va boshqaruvi tarixi»,Toshkent-2012
3. Azamat Ziyo O'zbek davlatchilik tarixi Toshkent-2001
4. www.ziyonet.uz
5. www.ziyonet.uz